

Editörden...

Değerli Bilim İnsanları

Hakemlerimiz ve yazarlarımızla birlikte dergimizin 16. sayısını okuyucularımızla buluşturmaktan kıvanç duymaktayız.

Söze başlamadan önce, Yazarın talebi doğrultusunda; Dergimizin 2017 yılı 10. sayısında yayımlanan Dr. Öğretim Üyesi Yunus AKYÜREK'e ait "*Moğol Baskısı Sebebiyle Batıya Göç Eden Bir Şâfi'î Fakîhi Ebû Abdillâh Muhammed b. Mahmûd b. Muhammed el- Isfahânî (H.616-688/1219-1289)*" başlıklı makale ile ilgili şu ifadeyi ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin ve siz değerli okuyucularımızın bilgisine ve dikkatine sunuyorum: Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi SBA-2016-652 nolu proje ile desteklenmiştir.

Arap Dili ve Belagatı konusundaki çalışmaların ağırlıklı içeriği oluşturduğu bu sayıda, yedisi araştırma, biri değerlendirme olmak üzere sekiz makale yer almaktadır. İki makale akademik yazım kurallarına uygun gönderilmediği için, iki makale de hakem raporlarının olumsuz olduğu sebebiyle, dört makalenin yayımlanmalarına karar verildi.

Hakemlerimize içten bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü herşeyden önce hakemlik süreci akademik dergi yayımcılığının olmazsa olmazıdır. Bir makale hakemlerin katkısı ile ancak nitelik ve kalite kazanabilir. Bu derece önemli bir emeğin ödüllendirilmeyişi düşündürü olduğu gibi, doçentlik başvurusu ve akademik teşvik için hakemliğin puanlanmayışi makaleler için tecrübeli ve alanının uzmanı hakem bulmayı zorlaştırmaktadır.

ULAKBİM'in TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerini yerine getirme ve en önemlisi bilimsel yayın yapma çabamız çerçevesinde yayın ve danışma kurulu yeniden oluşturuldu. Bir sonraki sayıya kadar, alan editörlerinin oluşturulması, görev dağılım ve tanımlarının yapılması ile yeniden yapılanma çalışmaları nihayet bulacak. Derginin yayın ilkelerinde de kısmi değişiklikler ve açıklayıcı eklemeler yapıldı. Bu bağlamda, dergimize makale göndermeden önce DergiPark sayfasında yer alan "Yazım Kuralları" bölümüne bakılması önem arz etmektedir.

Bir sonraki sayımızda kalan eksiklikleri de tamamlayarak, görsel ve şekilsel olarak güzel gelişmelerle karşınıza çıkmayı hedefliyoruz.

Dergimize ulaşan makale sayısı ve ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu vesile ile, doçentlik başvurusunda kullanmak niyetiyle dergimize makalesini ısrarla göndermek isteyen ama makale gönderme süresi bittiği için makalesini üzülerek kabul edemediğimiz yazarlardan bizi anlayışla karşılamalarını tekrar rica ediyoruz.

Makaleleriyle *Kilitbahir*'e katkı sağlayan saygıdeğer yazarlara, hakemlere, dergimizin yayın, danışma ve editöryal kurullarında görev yapan akademisyenlere teşekkür eder, yayınlanan makalelerin bilim hayatına katkı sağlamasını dilerim.

18 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak 17. sayıda buluşmak dileğiyle.....

Selam ve saygılarımla,

Dr. Osman Murat DENİZ
Editör